

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХҲҲАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanova Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Адик Ли ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	5
2. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH BO‘YICHA INSON A’ZOLARINING TRANSPLANTASIYASI, YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALAR, KOSMETOLOGIYA VA STOMATOLOGIYA XIZMATLARIGA OID SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARIDA FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	16
3. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РОЛЬ И МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ИЕРАРХИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ГЛАВЕ 37 “ПОДРЯД” ГК РУЗ.....	32
4. Ишанходжаев Саидахмад Акармович МИГРАНТЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ УНИВЕРСАЛ МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА “МИГРАЦИЯ ВА ТАРАҚҚИЁТ БЎЙИЧА ГЛОБАЛ ФОРУМ”.....	49
5. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ADVOKATURA INSTITUTINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JHATLARI.....	62
6. Radjarova Lola Nuriddinovna ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI IJTIMOY NIHOYASINING TASHKILIY-HUQUQIY SHAKLLARI, TURLARI.....	69
7. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНДЛИК МОДДАЛАРИНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ МУОМАЛАСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ.....	78
8. Хамдамов Голибжон Толибжонович ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IP-ТЕЛЕФОНИИ.....	87
9. Хайдаров Шухратжон Джумаевич JNOIY RAVISHDA NOMILA TUSHIRISH (ABORT) JNOYATINING SUBYEKTIV BELGILARI.....	94
10. Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО МАЙНИНГА.....	101
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ, ОБОСНОВАННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА.....	109
12. Тошматова Висолахон Икром қизи ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ.....	117

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Суёнова Дильбар Жолдасбаевна,
 Профессор кафедры «Уголовно-процессуального права»
 Ташкентского государственного юридического университета,
 доктор юридических наук
 E-mail: d.suyunova@tsul.uz

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕРКЕ
 ЗАКОННОСТИ, ОБОСНОВАННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДЕБНОГО
 ПРИГОВОРА**

For citation: Suyunova Dilbar Joldasbaevna. ENSURING PROTECTION OF THE RIGHTS AND INTERESTS OF CITIZENS WHEN CHECKING THE LEGALITY, REASONABILITY, FAIRNESS OF A COURT VERDICT. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 7, pp. 109-116

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13148650>

АННОТАЦИЯ

В статье проводится некоторый анализ новых положений Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, которые введены Законом Республики Узбекистан от 27 сентября 2023 года касательно института проверки законности, обоснованности и справедливости судебных решений по уголовным делам. Наряду с изучением новых понятий данного института и сопоставлением аналогичных норма законодательства зарубежных стран автор предлагает самостоятельное осмысление некоторых положений которые должны обеспечить гарантию защиты прав личности на стадии пересмотра судебных решений. В то же время вносятся предложения по совершенствованию указанного института с точки зрения обеспечения стабильности и устойчивости судебных приговоров.

Ключевые слова: судебный приговор, пересмотр, апелляция, защита прав граждан, гарантия справедливости судебных решений

Suyunova Dilbar Joldasbayevna,
 Toshkent davlat yuridik universiteti
 “Jinoyat-protsessual huquqi” kafedrasi professori,
 Yuridik fanlar doktori
 E-mail: d.suyunova@tsul.uz

**SUD HUKIMINING QONUNIYLIGI, ASOSLILIGI, ADOLATLILIGINI TEKSHIRISHDA
 FUQAROLARNING HUQUQ VA MANFATLARINI HIMOYA QILISHNI TA’MINLASH**

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 27-sentabrdagi Qonuni bilan jinoiy ishlari buyicha sud qarorlarining qonuniyligi, asosiligi va adolatligini tekshirish institutiga oid O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining yangi ayrim normalari tahlil qilinadi. Muallif ushbu institutning yangi tushunchalarini o‘rganish va xorijiy davlatlar qonunchiligining o‘xshash normalarini solishtirish bilan bir qatorda, sud qarorlarini qayta ko‘rib chiqish bosqichida shaxs huquqlarini himoya qilish kafolatini ta‘minlashi kerak bo‘lgan ayrim qoidalarni mustaqil tushunishni taklif etadi. Shu bilan birga, mazkur institutni sud hukmlarining barqarorligi va muximligini ta‘minlash nuqtai nazaridan takomillashtirish yuzasidan takliflar kiritilmoqda.

Kalit so‘zlar: sud hukmi, qayta korib chiqish, apellatsia, fuqarolarning huquqlarini himoya qilish, sud qarorlarining adolatligini kafolatlash

Suyunova Dilbar Joldasbaevna,

Professor of the Department of Criminal Procedure Law
of Tashkent State University of Law,

Doctor of Law

E-mail: d.suyunova@tsul.uz

ENSURING PROTECTION OF THE RIGHTS AND INTERESTS OF CITIZENS WHEN CHECKING THE LEGALITY, REASONABILITY, FAIRNESS OF A COURT VERDICT

ANNOTATION

The article provides some analysis of the new provisions of the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, which were introduced by the Law of the Republic of Uzbekistan dated September 27, 2023 regarding the institution of verifying the legality, validity and fairness of court decisions in criminal cases. Along with the study of new concepts of this institution and comparison of similar norms of legislation of foreign countries, the author offers an independent understanding of some provisions that should provide a guarantee of the protection of individual rights at the stage of review of court decisions. At the same time, proposals are made to improve this institution from the point of view of ensuring the stability and sustainability of judicial sentences.

Keywords: court verdict, review, appeal, protection of citizens' rights, guarantee of fairness of court decisions

Введение.

Законом Республики Узбекистан от 27 сентября 2023 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с усовершенствованием института проверки законности, обоснованности и справедливости судебных решений» [1] регламентирована совершенно новая система института пересмотра судебных решений по уголовным делам, которая включает в себя проверку законности, обоснованности и справедливости судебных приговоров в апелляционном либо кассационном порядке, а также ревизионный порядок рассмотрения уголовных дел, который имеет несколько ступеней пересмотра в различных судах.

Новые изменения в Уголовно-процессуальном Кодексе Узбекистана (далее УПК) предусматривают целых четыре проверочных производства, в результате деятельности которых приговор может отменяться и изменяться. Более того, каждая из вышестоящих инстанция правомочна рассмотреть дело по существу, исследуя обстоятельства по делу полностью, вызвать новых свидетелей, провести необходимые экспертизы, другими словами провести полноценное судебное следствие аналогичное суду первой инстанции и принять новое, совершенно иное судебное решение в отличие от предыдущего решения суда, в том числе, суда первой инстанции, который вынес первоначальный приговор суда. Значимым новшеством является возможность изменения судебных решений в сторону ухудшения

положения виновного только по протесту прокурора либо по жалобе потерпевшего, срок подачи которых в законе установлен строго в один год.

Основная часть. Рассмотрение вопроса об эффективности функционирования всего института пересмотра судебных решений и норм, регламентирующих право на пересмотр судебных решений в уголовном процессе необходимо рассматривать сквозь призму достаточности гарантий прав и свобод, при исключении их необоснованного ограничения.

Ставя вопрос о повышении эффективности уголовного судопроизводства и отдельных его институтов, мы ждем результата наиболее полной реализации назначения уголовного судопроизводства, заключающегося в защите прав личности, вовлеченной в сферу уголовного процесса. Внешнее, очевидное выражение повышения эффективности процесса будет связанного с повышением качества судопроизводства и сокращения его сроков.

Безусловно, процесс проверки судебных решений по уголовному делу и наделение судов вышестоящих инстанций полномочий по исправлению судебных ошибок является гарантией обеспечения прав участников процесса, закрепленных в Протоколе № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Так в соответствии со статье 2 Протокола «Каждый осужденный за совершение уголовного преступления имеет право на то, чтобы вынесенный в отношении него приговор или определенное ему наказание были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией»[2].

Полагаем, что по смыслу указанной нормы Конвенции обжалованию подлежит не вступивший в законную силу приговор суда, ошибки которого могут быть исправлены вышестоящим судом и тем самым увеличивает шансы на новое судебное разбирательство и вынесение законного, обоснованного и справедливого судебного решения. Данная возможность свидетельствует о том, что право апелляционного обжалования, непосредственно вытекающее из международных Конвенций, имеет четко определенную цель-защиту прав и интересов граждан, вовлеченных в уголовное судопроизводство.

Уголовно-процессуальное законодательство Узбекистана наделяет апелляционную инстанцию полномочиями по проверке не вступивших в законную силу решений судов, где важной функцией является установление фактических обстоятельств события преступления, проверка и исследование доказательств по уголовному делу. Закон предоставляет апелляции право проведения полного судебного следствия, при этом проверяются доказательства, как исследованные судом первой инстанции, так и принимаемые во внимание новые доказательства, предоставленные сторонами суду апелляционной инстанции (статья 483 УПК). Кроме того, в соответствии со статьей 497²⁶ УПК Республики Узбекистан [3, 836] апелляционной инстанции предоставлено право вынесения достаточно разнообразных решений по итогам рассмотрения дела.

Так, суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения уголовного дела принимает одно из следующих решений:

- 1) об оставлении приговора без изменения, а апелляционную жалобу, протест без удовлетворения;
- 2) об отмене обвинительного приговора и вынесении оправдательного приговора;
- 3) об отмене обвинительного приговора и вынесении нового обвинительного приговора;
- 4) об отмене оправдательного приговора и вынесении обвинительного приговора;
- 5) об отмене приговора и прекращении уголовного дела;
- 6) об отмене обвинительного приговора суда и направлении уголовного дела суду первой инстанции при наличии обстоятельств, предусмотренных в части четвертой статьи 493 УПК, т.е. при выявлении оснований для привлечения лица к уголовной ответственности по новому обвинению либо при установлении обстоятельств, указывающих на совершение преступления лицом, не привлеченным к уголовной ответственности;
- 7) об изменении приговора;
- 8) о прекращении апелляционного производства в случаях отзыва жалобы, протеста.

Следует отметить схожесть данной нормы со статьей 389.20 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) [4], где также регламентированы решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. УПК Казахстана (статья 441) [5], УПК Кыргызской Республики (статья 417) [6], УПК Азербайджанской Республики (статья 398) [7] также предусматривают разновидность решений суда апелляционной инстанции.

Узбекистан, как и другие страны СНГ, по итогам проверки уголовного дела в суде апелляционной инстанции предоставил возможность принять в данной инстанции совершенно иное решение при отмене предыдущего решения нижестоящего суда.

Принимая во внимание процессуальные полномочия апелляции по проведению полного судебного следствия с возможностью установления новых фактических обстоятельств дела и исследования новых доказательств, а также анализируя решения суда апелляционной инстанции об отмене обвинительного приговора и вынесении оправдательного приговора, отмене обвинительного приговора и вынесении нового обвинительного приговора, отмене оправдательного приговора и вынесении обвинительного приговора, мы приходим к следующему выводу:

Производство в суде апелляционной инстанции является не только механизмом исправления судебных ошибок, но это полноценное судебное разбирательство с вынесением нового решения, процедура которого в точности соответствует разбирательству в суде первой инстанции. А это означает, что отменяя приговор суда первой инстанции (по итогам судебного следствия), суд апелляционной инстанции фактически возвращает уголовное дело в статус уголовного дела с обвинительным заключением, после которого необходимо принять окончательное решение-приговор суда.

На данном этапе функция апелляции по пересмотру судебного решения нижестоящего суда перерастает в функцию суда первой инстанции по вынесению приговора суда. Именно новый приговор суда апелляционной инстанции является решением после обвинительного заключения прокурора, поскольку предыдущий приговор отменен.

Однако, исходя из задач уголовного судопроизводства, касающихся защиты прав и интересов личности (статья 2 УПК Республики Узбекистан), новый приговор суда апелляционной инстанции участники процесса не могут обжаловать в том порядке, который гарантирован международными документами, поскольку данный приговор немедленно вступает в законную силу и подлежит исполнению, а обжаловать его возможно лишь в следующей - вышестоящей инстанции (в Узбекистане- в порядке ревизии, в Российской Федерации, Казахстане, Кыргызской Республике-в кассационной инстанции).

Возникает вопрос, верно ли утверждать о соблюдении прав участников уголовного процесса, которым не предоставлена возможность обжаловать новый апелляционный приговор по уголовному делу, в которое они были вовлечены, в установленном процессуальном законом порядке? Исполняются ли требования Конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающиеся пересмотра вынесенного в отношении гражданина приговора суда?

Также анализируя норму закона Узбекистана, регламентирующую состав апелляционного суда, который правомочен вынести новый приговор, можно установить следующее.

В Узбекистане, в отличие от процессуального законодательства Российской Федерации, Казахстана, Азербайджанской Республики, одним из принципов уголовного процесса является участие общественности в производстве по уголовным делам (статья 21 УПК), который гласит, что «При расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел дознаватель, следователь, прокурор и суд вправе, в пределах своей компетенции, использовать помощь общественности для установления обстоятельств совершения преступления, розыска и изобличения виновных, вынесения справедливого приговора, а также для выявления причин преступлений и условий, способствовавших его совершению». Кроме того, к

государственным органам и должностным лицам, ответственным за производство по уголовному делу закон относит суд и народных заседателей (статья 30 УПК).

При осуществлении правосудия народные заседатели пользуются всеми правами судьи. Они имеют равные права с председательствующим в судебном заседании в решении всех вопросов, возникающих в ходе рассмотрения дела и постановления приговора (статья 13 УПК).

В то же время принцип коллегиальности в уголовном процессе (статья 13 УПК) устанавливает рассмотрение дел в коллегиях соответствующих судов в апелляционном, кассационном и ревизионном порядке в составе трех судей. То есть разбирательство дела в судах вышестоящих инстанций производится в составе квалифицированных судей, в полномочия которых входит пересмотр приговора суда первой инстанции, а также вынесение нового приговора. Однако это разбирательство происходит без участия народных заседателей, хотя постановляется новый приговор. Получается лица, вовлеченные в уголовный процесс, и в отношении которых в апелляции вынесен новый приговор, лишаются права на разбирательство уголовного дела с участием общественности, что не соответствует принципу уголовного судопроизводства.

Как мы видим, конституционное закрепление права на пересмотр приговоров и других судебных решений потребовало создания и функционирования в системе уголовного судопроизводства эффективного механизма реализации этого права. Этот механизм, базируясь на основных принципах уголовного процесса, в необходимой степени должен отвечать и таким требованиям, как уважение состоявшегося судебного решения, стабильности приговора, неопровержимости вступившего в законную силу решения, процессуальной экономии, соблюдения разумного срока рассмотрения уголовных дел.

В современном уголовном судопроизводстве Узбекистана сложилась многоуровневая система проверки правосудности решений суда, представленная институтами апелляционного (кассационного) и ревизионного производства.

Единство сущности процессуальной деятельности производств по пересмотру судебных решений исходя из общей цели: выявления и исправления ошибочных судебных решений, характеризуется одинаковым кругом субъектов обжалования; общим порядком инициирования процедур производств; аналогичными основаниями к отмене (изменению) судебных решений и т.п.

Основным процессуальным средством реализации права на пересмотр судебного решения выступают ходатайства (жалоба и протест прокурора) сторон и лиц, чьи интересы задеты либо ограничены принятым судебным решением.

Реализуя свое право на пересмотр судебных решений субъекты обжалования «запускают» процесс по пересмотру судебного решения. Ожидаемым результатом обжалования неправосудного, по мнению субъекта, судебного решения должны явиться отмена или изменение такого решения. Именно отмененные и измененные судебные решения выступают главным критерием оценки качества приговоров в судебной практике. Показатель эффективности по данному критерию представляет собой «отношение числа правильно и неправильно разрешенных дел ко всему числу дел, рассмотренных судебной системой за определенный период» [8, 33].

Также полагаем отметить о возможности применения института предварительного слушания на стадиях пересмотра судебных решений по уголовным делам.

Предварительное слушание дела предоставляет возможность оперативно выявлять и устранять факторы, препятствующие рассмотрению уголовного дела на общих основаниях, и определять порядок принятия решений по делу с участием сторон. На этой стадии уголовного процесса судья вправе решить вопросы организационного характера, связанные с приостановлением, прекращением производства по уголовному делу, направлением уголовного дела прокурору, утвердившему обвинительный акт, обвинительное заключение или постановление о применении принудительной меры медицинского характера,

объединения уголовных дел, в случаях, предусмотренных УПК, исключения из дела недопустимых доказательств, если об этом ходатайствует одна из сторон.

Предварительное слушание является стадией подготовки дела к судебному разбирательству, в ходе которой устраняются ошибки и недостатки предварительного расследования, обеспечивается принцип состязательности сторон, гарантируется защита прав и интересов лиц, участвующих в уголовном процессе.

Реформирование института пересмотра судебных решений, предоставило судам вышестоящих инстанций полномочия, не направляя уголовное дело на новое судебное рассмотрение, проводить полное судебное следствие, по итогам которого принимать самостоятельное решение, в том числе, новый приговор суда. При таких обстоятельствах суду вышестоящей инстанции необходимо тщательно изучать материалы уголовного дела, не только касательно разбирательства в суде первой инстанции, но и на стадии предварительного расследования. В этом случае, именно проведение предварительного слушания по уголовному делу поможет устранить нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные на указанных стадиях.

Анализ статьи 405³ УПК Республики Узбекистан показал, что обстоятельства, которые служат основанием для проведения по уголовному делу предварительного слушания, могут возникнуть не только при разбирательстве дела в суде первой инстанции, но и при его пересмотре в судах апелляционной, кассационной инстанциях и в порядке ревизии. Однако законодательство не предусматривает процессуальный механизм досудебной формы контроля за деятельностью следственных органов и устранению нарушений процессуального характера.

Указанное дает основание полагать, что в деятельности вышестоящих инстанций по проверке законности, обоснованности и справедливости судебных решений должен иметь место институт предварительного слушания по уголовному делу, где судья по ходатайству сторон или по собственной инициативе вправе его провести по правилам, предусмотренным главой 49¹ УПК Республики Узбекистан.

Уместно отметить об обжаловании судебных решений по уголовным делам в некоторых странах Европы, где правовая система европейского континентального права сблизилась государства после создания Совета Европы и его важнейшего органа – Европейского суда по правам человека в качестве источника права. К примеру, в Великобритании отмечают, что европейское континентальное право постепенно и уверенно охватывает все пространство Европейского союза, становясь доминирующим во внутреннем законодательстве Союза [9]. Уголовно-процессуальное право Великобритании содержит некоторые ограничения для реализации права на обжалование судебных решений по уголовным делам. Основное право на обжалование судебного приговора реализуется в отношении магистратских судов. Но обжалование приговоров Суда Короны и последующих судебных решений возможно лишь с согласия суда, в который поступила жалоба на несогласие с судебным решением. Сторона обвинения в британском законодательстве не является субъектом обжалования судебных решений, за исключением случаев отмены оправдательного вердикта суда присяжных [10].

Во Франции существуют две формы проверки вступивших в законную силу решений судов: кассация в интересах закона и ревизия (аналог российскому возобновлению дел). Кассация в интересах закона отличается заметным своеобразием, так как она часто влияет только на правоприменительную практику, не затрагивая интересы сторон. Так, если решение не подлежало обжалованию и вступает в законную силу, то Генеральный прокурор при Кассационном суде, обнаружив неправильное применение какого-либо закона, вправе в любой срок обжаловать данное решение. Жалоба рассматривается Кассационным судом, но даже если он отменяет решение, то стороны не могут использовать в своих интересах данное обстоятельство и возражать против исполнения отмененного решения, поскольку они не ставили вопрос о его обжаловании [11]. Постановление Кассационного суда будет иметь значение лишь для правильного применения закона по всем последующим аналогичным уголовным делам, играя роль своего рода «руководящего разъяснения».

Заключение. В целом, пересмотр судебных решений в судах вышестоящих инстанций в настоящее время является довольно важным этапом производства по уголовному делу, в рамках которого обязательно должны соблюдаться права и свободы человека. Безусловно, в этом контексте полномочия именно апелляционной инстанции по исправлению судебных ошибок отражает гармонию личных интересов участников процесса и интересов справедливости [12]. Однако, думается, предназначение апелляционной инстанции следует определить конкретно, исходя из задач уголовного судопроизводства, следует четко разграничить функции суда апелляционной инстанции, как вышестоящей, имеющей полномочия отменить либо изменить приговор нижестоящего суда, а в некоторых случаях принять новое судебное решение.

Полагаем, что виновность либо невиновность подсудимого (подсудимого, а не осужденного, коим лицо является в апелляции), назначение ему наказания либо освобождение его от наказания является юридическим аспектом приговора суда, постановленного именем республики судом в составе, определяемым законом со всеми вытекающими правовыми последствиями в виде обжалования в установленном порядке.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Закон Республики Узбекистан от 27.09.2023 года № ЗРУ-869 «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-Процессуальный Кодекс Республики Узбекистан в связи с усовершенствованием института проверки законности, обоснованности и справедливости судебных решений» (Law of the Republic of Uzbekistan dated September 27, 2023 No. ZRU-869 "On Amendments and Additions to the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan in Connection with the Improvement of the Institute for Verifying the Legality, Validity and Fairness of Court Decisions"). <https://lex.uz/docs/6619787>.
2. Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms * Strasbourg, 22.XI.1984. <https://rm.coe.int/168007a082>.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. Ташкент. «Yuridik adabiyotlar publish». 2023.С.836. (Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan. Tashkent. "Yuridik adabiyotlar publish". 2023. P. 836)
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Criminal Procedure Code of the Russian Federation). <https://upkodeksrf.ru/ch-3/rzd-13/gl-45-1/st-389-20-upk-rf>
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852&doc_id2=31575852#pos=513;-94&pos2=0;301818
6. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики (Criminal Procedure Code of the Kyrgyz Republic) https://continent-online.com/Document/?doc_id=36639004
7. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Азербайджан (Criminal Procedure Code of the Republic of Azerbaijan) https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420280
8. Назаров А.Д., Трофимик А.Г. Перспективы модернизации апелляционного производства в уголовном процессе России: анализ зарубежного опыта. Юридический вестник Самарского университета. 2023.Т.9, №1. С.28-36 (Nazarov A.D., Trofimik A.G. Prospects for modernization of appellate proceedings in criminal proceedings in Russia: analysis of foreign experience. Law Bulletin of Samara University. 2023. Vol. 9, No. 1. P. 28-36)
9. Назаров И.В. Судебная система Великобритании и ее реформирование в связи с членством в Европейском Союзе// Проблемы законности.2-011. №115.С.198-207.

- (Nazarov I.V. The UK judicial system and its reform in connection with membership in the European Union // Problems of legality.2-011. No. 115.P.198-207.)
10. Камнев А. С. Становление форм и оснований пересмотра приговоров, постановленных судом с участием присяжных заседателей, в Англии // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. Право. 2013. Т. 9. Вып. 2. С. 165–174. (Kamnev A. S. Formation of forms and grounds for reviewing sentences decided by a court with the participation of jurors in England // Bulletin of the Novosibirsk State University. Ser. Right. 2013. T. 9. Issue. 2. pp. 165–174.)
 11. Боботов С.В. Правосудие во Франции. М., 2018.С.198. (Bobotov S.V. Justice in France. M., 2018.P.198.)
 12. Sadriddinova L.H., Suyunova D.J. Apellyatsiya instansiya sudida ish yuritishning protsessual jihatlari. International Conference on Developments in Education. 2022. 8th June.P.59-63.

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000